

*Бедарева Н.А.
врач высшей категории
Ангарская городская больница
Россия, г.Ангарск
Пригожина С.А., к.м.н.
врач высшей категории
Ангарская городская больница
Россия, г.Ангарск*

ОПЫТ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ОНМК

Аннотация: Диспансерный учет пациентов, перенесших инсульт, позволяет проводить и контролировать вторичную профилактику ишемического инсульта.

Ключевые слова: инсульт, диспансерное наблюдение, вторичная профилактика, лекарственное обеспечение.

*Bedareva N.A.
doctor of the highest category
Angarsk City Hospital
Russia, t.Angarsk
Prigozhina S.A., c.m.s.
doctor of the highest category
Angarsk City Hospital
Russia, t.Angarsk*

EXPERIENCE OF DISPENSARY OBSERVATION OF PATIENTS WHO HAVE UNDERGONE ONMK

Annotation: Dispensary registration of patients who have had a stroke allows you to conduct and monitor secondary prevention of ischemic stroke.

Key words: stroke, dispensary observation, secondary prevention, drug provision.

Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) — патологическое состояние, представляющее собой не отдельное или самостоятельное заболевание, а эпизод, развивающийся в рамках прогрессирующего общего или локального сосудистого поражения при различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Зачастую ишемический инсульт сопутствует следующим заболеваниям: артериальная гипертензия, атеросклероз, ревматический порок сердца,

ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и иные формы патологии с поражением сосудов. Клиника ишемического инсульта состоит из общемозговых и очаговых симптомов, зависящих от локализации сосудистых нарушений.

Инсультом называют мозговые нарушения кровообращения, характеризующиеся внезапным появлением очаговой неврологической или общемозговой симптоматики, сохраняющейся более 24 часов или вызывающая смерть пациента в более короткий срок.

Поскольку ишемический инсульт не рассматривается как отдельное заболевание, определение единого этиологического фактора для него невозможно. Однако существуют факторы риска, ассоциированные с повышенной частотой развития ишемического инсульта, которые можно разделить на две группы: 1. Модифицируемые (инфаркт миокарда, артериальная гипертензия, мерцательная аритмия), сахарный диабет, дислипидопроteinемия, бессимптомное поражение сонных артерий. 2. Немодифицируемые (наследственная предрасположенность, возраст).

Кроме этого, существуют и факторы риска, связанные с образом жизни: низкий уровень физической активности, острый стресс или длительное психоэмоциональное напряжение, избыточная масса тела, табакокурение.

Различают также несколько периодов инсульта: острейший период — первые 3 суток. Из них первые три часа получили определение «терапевтического окна», когда есть возможность применения тромболитических препаратов для системного введения. В случае регресса симптомов в течение первых суток диагностируют транзиторную ишемическую атаку; острый период — до 4-х недель; ранний восстановительный период — до полугода; поздний восстановительный период — до 2-х лет; период остаточных явлений — после 2-х лет.

При подозрении на ишемический инсульт пациент госпитализируется в специализированные отделения. Немедикаментозное лечение включает мероприятия по уходу за пациентом, коррекцию функции глотания, профилактику и терапию инфекционных осложнений (пневмония, инфекции мочевыводящих путей и др.).

В Ангарской городской больнице осуществляется координированный мультидисциплинарный подход к лечению пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения в условиях специализированного сосудистого отделения, располагающей блоком интенсивной терапии с возможностью круглосуточного выполнения ЭКГ, КТ, клинических и биохимических анализов крови, а также ультразвуковых исследований.

При тромботической этиологии инсульта проводится селективный или системный тромболитический, при кардиоэмболическом генезе - антикоагулянтная терапия.

Важная составляющая терапии— коррекция жизненно важных функций и поддержание гомеостаза. Для этого необходим постоянный мониторинг основных физиологических показателей, коррекция и поддержание показателей гемодинамики, водно-электролитного баланса, дыхания, коррекция повышенного внутричерепного давления и отека мозга, профилактика и борьба с осложнениями.

Реабилитация направлена на восстановление утраченных двигательных и речевых функций пациента. Проводится массаж паретичных конечностей, ЛФК, механотерапия. Для коррекции нарушений речи (афазии, дизартрии), а также нарушений глотания, занятия с логопедом.

Основой профилактики ОНМК является предотвращение тромбоза кровеносных сосудов, который возникает при формировании в крови «холестериновых бляшек». Для этого необходимо поддержание здорового образа жизни, адекватной массы тела, воздержание от курения и других вредных привычек. В группе риска также пациенты, страдающие различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, артериальной гипертензией, гиперхолестеринемией и сахарным диабетом.

Диспансерный учет, пациентов, перенесших инсульт, позволяет проводить и контролировать вторичную профилактику ишемического инсульта. Вторичная профилактика — комплексная программа, включающая в себя четыре направления: гипотензивную терапию, антитромботическую терапию, гиполипидемическую терапию, хирургическое лечение каротидных артерий.

Нами проводилось диспансерное наблюдение лиц, перенесших инсульт, в 2022 г в АГБ - 204 человека (44 человек трудоспособного возраста), из них в течении 2022 г умерло 9, доля пациентов, получающих статины, дезагреганты, НОАК, гипотензивные препараты – 100%; доля пациентов достигших целевых уровней в соответствии с клиническими рекомендациями в 2022 г – 80%. В целом, число пациентов с цереброваскулярными заболеваниями состоящих на диспансерном учете трудоспособного возраста 21063 человек.

Реабилитация и долечивание пациентов, перенесших ОНМК организована следующим образом - выписные листы из стационара раздаются участковым врачам и фельдшерам, неврологу в кабинет невролога поликлиники, которые в течение 3 дней с момента выписки из стационара посещают пациента, либо активно вызывают его в поликлинику, следуют рекомендациям стационара. Согласно Постановлению Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640 (ред. от 27.03.2020) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" пациентам выписываются препараты согласно рекомендациям, полученным в стационаре.

В течение 12 месяцев пациент приглашается к неврологу на прием, далее Д осмотр неврологом первый год раз в 1 месяца, затем 1 раз в 6 месяцев, маломобильные пациенты обслуживаются на дому (согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 29 марта 2019г № 173 н «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми»).

Использованные источники:

1.Левченко В.А. Ишемический инсульт. 2023. URL: https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/ischemic-stroke.